

O ESTUDO COMPARADO SOBRE O CONCEITO BIBLIOTECA PÚBLICA NO BRASIL E COLÔMBIA

¹Valquer Cleyton Paes Gandra (Discente bolsista de IC-UNIRIO); ²Daniele Achilles Dutra da Rosa (orientadora).

1 – Graduando em Biblioteconomia (Bacharelado); Centro de Ciências Humanas e Sociais; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

2 – Departamento de Biblioteconomia, Centro de Ciências Humanas e Sociais; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Apoio Financeiro: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPGPI)- PIB/IC-Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Palavras-chave: **Biblioteca pública; Biblioteca pública - Brasil - Colômbia; Manifesto da IFLA/UNESCO; representação social.**

INTRODUÇÃO:

A presente pesquisa busca analisar o conceito de biblioteca pública desenvolvido no século XXI, com o objetivo de compreender a sua função nas sociedades por meio de um estudo comparado entre o Brasil e Colômbia. A biblioteca pública é o lugar de acesso a informação confiável, cultural e incentivo a leitura para as sociedades, como pontua o Manifesto da IFLA/UNESCO (2022):

A biblioteca pública é o centro local de informação, gerenciando todos os tipos de conhecimento e informação prontamente para os seus usuários. É um componente essencial para o conhecimento das sociedades, continuamente adaptando aos novos meios de comunicação para preencher essas demandas mundiais advindas do acesso e permitir o uso da informação para todas as pessoas. Providenciando acesso ao espaço público para a produção do conhecimento, compartilhamento e intercâmbio da informação e cultura, e promoção do compromisso cívico. (IFLA/UNESCO, 2022, p.1, *tradução nossa*).

Com base nesta definição, destaca-se a importância deste tipo de instituição para a sociedade, isto é, portando-se como equipamento cultural que serve ao desenvolvimento humano, cultural e social, possibilitando à inclusão de diversos grupos sociais, evidenciando a inserção do termo “todas as pessoas” para designar a diversidade social. Conforme aborda Medeiros (2010, p.13), as bibliotecas públicas “são instituições que se aproximam cada vez mais da condição de espaços plurais, oferecendo serviços que atendam à diversidade social e cultural de seus países”.

Nesse sentido, é por esse caminho que o estudo propõe compreender a representação social do conceito biblioteca pública e como essa representação pode ter impacto nessa função social da biblioteca: a formação do cidadão. Com vistas nisso, a investigação, de certo modo, também apontará aderências com as questões voltadas à identidade e memória.

OBJETIVO:

Quanto aos objetivos, o delineamento será qualitativo e exploratório, a pesquisa prevê como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica, seguindo procedimentos, tais como: o levantamento bibliográfico; seleção, análise, discussão e interpretação dos dados coletados. Em resumo, a pesquisa prevê a ampliação da compreensão do conceito biblioteca pública a partir do estudo comparado, contribuindo para o desenvolvimento de novo corpus teórico. Identificar o conceito de biblioteca público utilizado e registrado na literatura acadêmica nos últimos 05 anos no Brasil; apresentar um estudo comparado entre Brasil - Colômbia e registrar impressões da pesquisa, destacando suas semelhanças e diferenças.

METODOLOGIA:

Trata-se de uma pesquisa social, de cunho teórico, onde será realizado um estudo comparado, de caráter bibliográfico com objetivo de ampliar os conhecimentos sobre os conceitos trabalhados, consultando materiais disponibilizados por entidades acadêmicas nacionais e internacionais, conforme aponta Gil (2007) como destaca a relevância do levantamento bibliográfico ao afirmar que este permite ao

pesquisador cobrir uma gama de fenômenos muito mais ampla do que poderia pesquisar diretamente. Os métodos utilizados para coleta de dados se darão a partir da busca em bases de dados relevantes da área da Biblioteconomia e Ciência da Informação como a BRAPCI, Anais do CBBB e Scielo com as palavras chave 'biblioteca pública'; '*biblioteca publica*'; '*public library*, com recorte temporal de 2017 a 2022 com a tipologia documental artigo.

O método comparativo foi utilizado com objetivo de realizar as análises por intermédio da comparação dos conceitos de diferentes autores brasileiros e colombianos como afirma Fachin (2005, p. 60), o método comparativo "consiste em investigar coisas ou fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e suas diferenças. Sua utilização deve-se à possibilidade oferecida pelo estudo de se trabalhar com grandes grupamentos humanos em universos populacionais diferentes e até distanciados pelo espaço geográfico".

Com base nas palavras de Fachin (2005) torna possível a análise dos conceitos apresentados pelos autores, bem como a observação do 'desenvolvimento' conceitual refletida por meio da identificação das dualidades, das diferenças e distanciamento realizados por diferentes pesquisadores sobre a biblioteca Pública.

RESULTADOS:

A partir do levantamento bibliográfico, possibilitou recuperar os conceitos de biblioteca pública discutidos pelos pesquisadores brasileiros e colombianos e, assim realizar as comparações, a fim de refletir sobre os sentidos, e observar as relações entre os conceitos trabalhados e a Teoria de Representação Social. A discussão sobre bibliotecas públicas vem avançando como pontua Lima e Elias Junior (2020, p.24) a discussão de conceitos acerca da Biblioteca Pública desenvolveu a partir da década de 70 a 80, demonstrado a função educativa das bibliotecas públicas como pontua o manifesto da IFLA/UNESCO. Assim, nessas épocas a biblioteca pública tem a função fomentar a educação. Nesse mesmo direcionamento a acerca da biblioteca com função educacional, e de aprendizagem e Inovação Cianconi e Almeida (2021, p.8) pontuam que [...] as bibliotecas podem ser grandes facilitadoras para atividades cotidianas de seus usuários e também proporcionar oportunidades de desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras para as suas cidades através de espaços de inovação e aprendizagem.

Contudo, para outros autores a biblioteca pode ser definida como equipamento pra desenvolvimento cultura, como define Lins (2021, p. 297) "as bibliotecas públicas são equipamentos socioculturais de significativa contribuição para que se constitua uma cultura civilizatória de qualquer país e, para cumprimento do seu papel, há necessidade do constante diálogo entre a biblioteca – representante do Poder Público – como agente de interlocução de conteúdos informacionais e a pluralidade da sociedade civil" (LINS, 2021, p. 297).

Nesta perspectiva sociocultural, os autores Lessa e Gomes (2017, p.42) ressaltam que, torna necessário pensar nas bibliotecas como lugar que acomode diferentes práticas socioculturais. Em consonância com os conceitos apresentados por Lins da Biblioteca Pública como equipamento sociocultural para desenvolvimento de diálogos, apresenta característica como às tomadas decisões democraticamente, ou seja, através de diálogos que favorecem a participação dos cidadãos e cidadãs de acordo como discorrido por Souza (2020, p. 205):

O foco da biblioteca deixa de ser a formação de uma coleção para privilegiar a criação de um ambiente adequado para o debate público, onde o conhecimento é compartilhado, produzido e questionado a partir de uma multiplicidade de pontos de vista. Por meio do diálogo, a biblioteca também se estabelece como um lugar de deliberação, permitindo que a comunidade defina as suas prioridades e as formas de engajamento (2020, p. 205).

Evidencia a biblioteca como lugar para desenvolvimento de ideias de forma coletiva por meio de discussões, para tomada de decisões de maneira democrática a fim de buscar soluções de problemas que afetam uma comunidade. Almeida e Targino (2018, p. 247) pontuam que o objetivo da biblioteca pública é o acesso democrático a informação:

A democratização da informação deve ser exercida, continuamente e ininterruptamente em qualquer biblioteca ou centro de documentação, é na biblioteca pública que assume maior dimensão, como instrumento de estímulo à construção da cidadania. Em sua esfera, devem estar à disposição dos cidadãos, qualquer que seja sua escolaridade, informações que lhes propiciem ir à luta, em busca de seus direitos e da compreensão de seus deveres, para contribuição efetiva ao progresso da comunidade (2018, p. 247).

Perfaz, assim que o conceito de biblioteca pública no Brasil possui características comuns e diferentes apresentados por diferentes autores como: aspectos socioculturais, educacionais, Democráticos, Inovação e geração de conhecimento que podem ser observados. Entretanto, autores com Gómez (1978, p.14); Betancur (2007) que não se enquadram no recorte temporal, mas, são os precursores das discussões acerca da biblioteca pública na Colômbia. Os pesquisadores desenvolveram conceitos sobre a biblioteca pública que possuem os aspectos em comum com os tratados pelos conceitos dos pesquisadores brasileiros e, percebe-se a adição de mais um, a biblioteca pública como lugar de preservação de memória da sociedade colombiana, como descrito pela Duque Cardona (2020, p.9) *“las bibliotecas cumplen un papel en la preservación de lamemoria y en la sistematización de la información” y la creación de nuevo capital cultural, en términos de la Biblioteca Pública CO*”.

As bibliotecas são lugares que preservam os registros de informações, a memória social, com objetivo de evitar o esquecimento dos fatos históricos mais relevantes ao longo da formação das sociedades em seus registros escritos como pontua Halbwachs (2006, p. 36) “as lembranças são recordadas quando vários indivíduos contribuem com os seus relatos a partir da sua percepção dos grupos”. Dessa forma, pontua como os grupos sociais são importantes para a construção de uma memória individual partindo do outros, membros do grupo.

Conforme os resultados observados nesse levantamento, os diferentes conceitos recuperados apresentam variados sentidos, tanto na sociedade brasileira quanto na sociedade colombiana no âmbito da biblioteca pública. Nessa perspectiva, pode-se refletir sobre os sentidos que esses conceitos apresentam em relação a teoria da representação social desenvolvido por Serge Moscovici. Em sua teoria o autor discorre como as representações sociais são “um conjunto de proposições, reações, e avaliações que dizem respeito a determinados pontos, emitidas aqui e ali, em sociedades” (Moscovici, 1978, p. 67), são o conjunto de conhecimentos, opiniões e imagens que nos permitem evocar um dado acontecimento, pessoa ou objeto. Estas representações são resultantes da interação social, pelo que são comuns a um determinado grupo de indivíduos.

Portanto, os diferentes conceitos são um conjunto de conhecimentos da instituição biblioteca pública, sendo estes conceitos construídos a partir dos diferentes grupos e classes, como pontua Moscovici (1978, p.67) “essas proposições, reações ou avaliações estão organizadas de maneira diversa segundo as classes, as culturas ou grupos um universo de significados”, assim, os conceitos apresentam diversas proposições, pois, derivam de diferentes grupos, de sociedades diferentes, com percepções diferentes acerca da representação social da biblioteca pública compondo o conceito de biblioteca Pública em diferentes âmbitos da sociedade.

Então, a partir dos conceitos apresentados destacar que ressaltam pontos como educação, acesso a informação, cidadania e desenvolvimento sociocultural, Inovação e nos conceitos colombianos os pontos são os mesmos, contudo, com a adição preservação da memória da sociedade como responsabilidade da biblioteca Pública.

CONCLUSÕES:

A pesquisa possibilitou a partir do levantamento bibliográfico, identificar que os conceitos possuem aspectos em comum com o manifesto da IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas e que esses aspectos estão sendo desenvolvidas com o decorrer dos anos e empregados nas bibliotecas públicas para o serviço as sociedades. Também, evidenciou que as pesquisas acerca do conceito de biblioteca pública em relação com a representação social são incipientes, ainda não estão em desenvolvimento, o que demonstra a importância de publicações que utilizam da Teoria das representações sociais e o conceito de Biblioteca Pública. Resultou da pesquisa observações que a partir das Representações sociais, os conceitos se justificam por suas divergências, pois, de acordo com Moscovici (1978, p.67) as divergências ocorrem, pois, os indivíduos compartilham a mesma sociedade, entretanto, fazem parte de grupos diferentes, classes e lugares diferentes dentro da sociedade.

REFERÊNCIA:

ALMEIDA, Vitória Gomes; TARGINO, Maria das Graças. Políticas culturais e bibliotecas do Cariri cearense. **Em Questão**, v. 24, n. 1, p. 244-266, 2018. DOI: 10.19132/1808-5245241.244-266. Acesso em: 06 jul. 2022.

BETANCUR, Adriana María Betancur. Bibliotecas públicas, información y desarrollo local. Espanha: **Comfenalco Antioquia**, 2007.

CIANCONI, R. B.; ALMEIDA, C. C. Contribuições das bibliotecas públicas para o desenvolvimento de cidades inteligentes. **Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 26, p. 1-22, 2021. DOI: 10.5007/1518-2924.2021.e82627. Acesso em: 13 jul. 2022.

CRIPPA, Giulia. Pensando o espaço público do presente. **DataGramZero**, v. 16, n.2, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/8404>. Acesso em: 13 jul. 2022.

DUQUE-CARDONA, Natalia. Funciones culturales o simbólicas en las bibliotecas y su relación con la desigualdad: el caso de Medellín. **Revista Interamericana de Bibliotecología**, v. 43, n. 1, 2020. DOI: 10.17533/udea.rib.v43n1e12. Acesso em: 13 jul. 2022.

FACHIN, Odília. **Fundamentos da Metodologia**. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GÓMEZ, José Rodrigo Zuluaga. Aspectos culturales de la biblioteca pública. **Revista Interamericana de Bibliotecología**, v. 2, n. 1-3; 11-31, v. 24, n. 2, p. 31-11, (1979). Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/84222>. Acesso em: 13 jul. 2022.

HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. São Paulo: Vértice, 2006.

IFLA/UNESCO. **The IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022**. 2022. Disponível em: < <https://repository.ifa.org/bitstream/123456789/2006/1/IFLA-UNESCO%20Public%20Library%20Manifesto%202022.pdf>>. Acesso em: 06 ago. 2022.

JARAMILLO, Orlanda; MONTOYA-RÍOS, Mónica. Revisión conceptual de la biblioteca pública. **Revista Interamericana de Bibliotecología**, v. 23, n. 1-2, p. 13-56, 2000. Disponível em: <http://eprints.rcis.org/25092/1/Revisi%C3%B3n%20conceptual%20de%20la%20biblioteca%20p%C3%BAblica.pdf>. Acesso em: 13 jul. 2022.

LESSA, Bruna; GOMES, Henriette Ferreira. A biblioteca pública como um empório de ideias: evidências do seu lugar na sociedade contemporânea. **Informação & Sociedade**, v. 27, n. 1, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/30765>. Acesso em: 13 jul. 2022.

LINS, Ivana Borges. A biblioteca pública como equipamento cultural do estado: relações entre a cultura e as políticas públicas. **Biblos**, v. 35, n. 1, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/biblos.v35i1.12423>. Acesso em: 13 jul. 2022.

MEDEIROS, Ana Ligia Silva. Biblioteca e cidadania. **Sinais sociais**, Rio de Janeiro, v.4, n.13, p. 10-45, maio/ago. 2010. Disponível em: <http://rubi.casarui Barbosa.gov.br/handle/20.500.11997/682>. Acesso em: 13 jul. 2022.

MOSCOVICI, Serge. **A representação social da Psicanálise**. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

NEGRÃO, May Brooking. A função da biblioteca pública: revisão de conceitos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO. 1980. Disponível em: <http://repositorio.febab.org.br/items/show/2033>. Acesso em: 13 jul. 2022.

ROSA, Daniele Achilles Dutra da. **Bibliotecas públicas brasileiras: sob a perspectiva da memória e experiência**. 2018. 282 p. Tese (Doutorado em Memória Social) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018., Rio de Janeiro. Disponível em: http://biblioteca.sophia.com.br/5782/index.asp?codigo_sophia=88443. Acesso em: 14 jan. 2022.

SILVA, Laiza Lima da; JUNIOR, Alberto Calil Elias. A biblioteca pública na produção científica brasileira do campo de estudos infocomunicacionais das décadas de 1970 e de 1980: uma análise entre o texto e o contexto. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v. 16, p. 1-28, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/136540>. Acesso em: 13 jul. 2022.

SOUZA, Willian Eduardo Righini de. A constituição do espaço público e o perfil democrático das bibliotecas. **INCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, v. 11, n. 1, p. 191-212, 2020. DOI: 10.11606/issn.2178-2075.v11i1p191-212. Acesso em: 13 jul. 2022.

SUAIDEN, Emir José. **Biblioteca pública brasileira: desempenho e perspectiva**. São Paulo: Livros Irradiantes S.A; MEC, 1980.